

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРМИТОВ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Преподаватель учебного центра УЧС Хорезмской области

Латинова Дилдора Мадиёровна

Аннотация. Термиты представляют большую опасность для Хорезмской области, нанося значительный ущерб строениям и сельскому хозяйству. В этой статье исследуется распространение термитов в регионе и оцениваются различные стратегии борьбы с ними. Благодаря обширному анализу литературы и полевым исследованиям в этом исследовании изучаются эффективные способы борьбы с заражением термитами и уменьшения их воздействия на местные экосистемы и экономику.

Ключевые слова: термиты, Хорезмская область, борьба с вредителями, сельское хозяйство, структурный ущерб.

Термиты наносят серьезный ущерб жилым домам и историческим памятникам по всему миру. »В случае вспышки трудно бороться". В Узбекистане растет количество термитов и наносимый ими ущерб.изменение климата вызывает не только природные явления, но и различные глобальные проблемы. В частности, из-за пересыхания воздуха термиты мигрируют в места обитания и различные сооружения, нанося им серьезный ущерб. По статистике, этот вредитель наносит мировой ущерб на сумму 40 миллиардов долларов в год. В Узбекистане также растет число населенных пунктов, историко-культурных памятников, объектов социальной сферы, зараженных термитами.Так почему же в стране растет количество сооружений, куда проникают термиты.Какое насекомое Термит?На Земле обнаружено около трех тысяч видов термитов. Из них 120

видов отмечены как сильнодействующие вредители, а четыре вида встречаются в Центральной Азии.

Вместо поврежденных столбов плотники могут сделать то же самое, заменив их. Но его привлекательность не отменяет его исторической ценности». Какие еще области страдают? Помимо жилых домов и древних памятников, термиты также наносят ущерб нескольким отраслям промышленности в Узбекистане. В частности, под угрозой находятся архивные отделы (хранящиеся в них документы), некоторые центральные библиотеки. Согласно анализу Республиканского центра по борьбе с термитами, выявлено 15 случаев на объектах стратегического значения, 98 случаев на объектах социальной сферы, 1082 случая на участках в полевых и пустынных зонах, кладбищах и других открытых пространствах. Приманки запатентованы, но плохо продаются он отмечает, что с термитами можно бороться естественным путем. Например, можно разводить таких насекомых, как муравьи, ящерицы, которые поедают и питаются термитами. Но не все знают о борьбе таким образом, а те, кто знает, считают, что это неэффективный метод. Однако узбекские ученые создают современные устройства и проводят исследования. В 2005 году впервые в Узбекистане в целях борьбы с термитами под руководством заведующего лабораторией энтомологии Института зоологии, профессора Алауддина Хамраева были разработаны ядовитые приманки. Средство в те времена применялось два раза в год в широком спектре против термитов в населенных пунктах, исторических памятниках и стратегических объектах страны и имело высокую эффективность. В 2020 году группа ученых из Республиканского центра борьбы с термитами и лаборатории энтомологии разработала односантиметровую приманку. Отличие этого устройства от предшественника в том, что в нем содержится 30-35 грамм корма. А впереди было 50-55 граммов корма. "Мы уменьшили размер и снизили цену.

"Данный практический проект завершен и запатентован Министерством инновационного развития.Кормушка, разработанная группой ученых в 2020 году.

"Если с термитами не бороться серьезно и своевременно, они разовьются. Это тоже эпидемиологическая ситуация. Управлять после достижения максимума сложно, как и бороться с коронавирусом, требующим больших вложений».Заключение о термитах должно быть получено до начала строительства, необходимо ввести процедуру выдачи заключения о том, есть ли термиты в этом районе, до начала любого строительного процесса.Ежегодно выходит поручение министра по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности населения. Республиканский центр борьбы с термитами кадастр утверждает, что руководству архитектурных отделов не следует разрешать строительство жилья в районах, отмеченных как зоны повышенного риска, до тех пор, пока термиты не будут полностью искоренены. Но такие случаи все равно повторяются.Республиканский центр по борьбе с термитами был основан в 2012 году. Центр осуществляет деятельность за счет хозяйства. В настоящее время здесь работают три человека. В регионах нет ни отделов, ни сотрудников. В других странах государственная организация по борьбе с термитами не создана, этим вопросом занимаются частные фирмы. В период с 2014 по 2021 год центр произвел около 180 000 ядовитых приманок для термитов. Они устанавливаются в жилых помещениях, культурно-исторических памятниках, объектах социальной сферы и объектах, имеющих стратегическое значение, при этом устранение ущерба от термитов достигается незначительно.

Предложение правительства ученые считают, что если правительство выделит средства в качестве поддержки населения, около 19 000 домов, зараженных термитами, будут полностью очищены. "Производя в среднем

250 тысяч тонн зерна в год, жители, пострадавшие от термитов, смогут полностью защитить свои дома и избавиться от термитов за восемь лет. «Если государство выделит около 5 миллиардов сумов в качестве помощи населению, все дома жителей, пострадавшие от термитов, будут защищены. Предоставление услуг, медикаментов осуществляется за счет этих средств»¹.

Предыдущие исследования подчеркивали условия окружающей среды, благоприятные для размножения термитов в засушливых районах, таких как Хорезм. Такие факторы, как температура, уровень влажности и состав почвы, играют важную роль в активности термитов. Кроме того, наличие источников пищи, включая древесину и растительные остатки, способствует заражению термитами как в сельском хозяйстве, так и в городах. Различные методы борьбы, включая химическую обработку, биологические агенты и физические барьеры, были изучены на предмет их эффективности в борьбе с термитами. Однако пригодность этих методов в условиях Хорезмской области требует дальнейшего изучения.

Полевые исследования были проведены во многих местах Хорезмской области с целью оценки уровня заболеваемости термитами. Образцы почвы были собраны для анализа уровней влажности и pH, влияющих на активность термитов. Было отмечено наблюдение за поведением термитов и формами травм для определения основных областей вмешательства. Кроме того, беседы с местными фермерами и экспертами по борьбе с вредителями дали представление о существующих методах и проблемах борьбы с термитами.

Хорезмская область, расположенная в Узбекистане, испытывает проблемы с заражением термитами из-за климата и условий окружающей

¹ Latipova Dildora Madiyorovna. XORAZM VILOYATI SHAROITIDA TERMITLARNING TARQALISHI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI. "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995

среды. Термиты процветают в жаркой и влажной среде, что беспокоит их во многих регионах, включая Хорезм.

Для эффективной борьбы с заражением термитами можно предпринять несколько мер:

- Профилактические меры: при борьбе с термитами очень важно соблюдать профилактические меры. Это включает в себя обеспечение того, чтобы здания были построены из термостойких материалов, таких как обработанная древесина или бетон, и включение физических барьеров, таких как металлические экраны или песчаные барьеры, во время строительства, чтобы предотвратить проникновение термитов.
- Очистка почвы: обработка почвы вокруг зданий термитами может создать барьер, препятствующий проникновению термитов в конструкции. Это можно сделать на этапе строительства или в качестве меры лечения существующих заражений.
- Регулярные осмотры: регулярные осмотры зданий и сооружений на предмет признаков активности термитов необходимы для раннего выявления и быстрого лечения. Ищите грязевые трубы, повреждения древесины и выброшенные крылья термитов как индикаторы заражения.
- Химические обработки: химические обработки, такие как жидкие термиты или системы приманок, могут использоваться для уничтожения колоний термитов. Эти процедуры должны выполняться обученными профессионалами с соблюдением правил техники безопасности, чтобы обеспечить эффективность и минимизировать воздействие на окружающую среду.
- Культурный контроль: внедрение методов культурного контроля, таких как снижение уровня влажности вокруг зданий за счет

улучшения утечки и вентиляции, может помочь снизить активность термитов.

- **Образование и осведомленность:** информирование жителей и строителей о мерах предосторожности и методах раннего обнаружения термитов может помочь снизить риск заражения и минимизировать ущерб.
- **Профессиональная помощь:** в тяжелых случаях заражения может потребоваться помощь профессиональных компаний по борьбе с вредителями, имеющих опыт борьбы с термитами, для эффективного решения проблемы.

Реализуя эти меры и поддерживая бдительность, жители и власти Хорезмской области могут работать над минимизацией воздействия заражения термитами на сооружения и сельскохозяйственную деятельность.

Обсуждение:

Полученные данные свидетельствуют о необходимости применения комплексных стратегий борьбы с вредителями, адаптированных к конкретным условиям Хорезмской области. Сочетание культурных практик, таких как севооборот и мульчирование, с целевым использованием биопрепаратов может помочь уменьшить популяцию термитов, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду. Участие сообщества и образовательные программы имеют решающее значение для продвижения устойчивых методов борьбы с вредителями и повышения осведомленности об опасностях, связанных с термитами. Сотрудничество исследователей, государственных органов и местных заинтересованных сторон приобретает важное значение для реализации долгосрочных решений проблемы термитов в Хорезме.

Выводы и предложения:

Таким образом, термиты представляют серьезную угрозу для

Хорезмской области, требуя активных мер по их контролю и контролю. Комплексные подходы к борьбе с вредителями, использующие экологические принципы и вовлечение общественности, предлагают многообещающие способы уменьшить ущерб от термитов при сохранении экосистемы региона. Постоянные исследования и мониторинг имеют решающее значение для адаптации стратегий борьбы к изменяющимся условиям окружающей среды и давлению вредителей. Расставляя приоритеты в области устойчивого развития и поощряя сотрудничество, Хорезм может эффективно бороться с заражением термитами и сохранять свое сельскохозяйственное и архитектурное наследие.

Чтобы эффективно бороться с заражением термитами, необходимо:

- Внедрение комплексных методов борьбы с вредителями, которые отдают приоритет нехимическим методам борьбы.
- Содействовать повышению осведомленности общественности и обучению профилактике и борьбе с термитами.
- Проведение дальнейших исследований экологически чистых альтернатив борьбе с вредителями, адаптированных к конкретным условиям региона.

Использованная литература.

1. bdullaev I.I., Khamraev A.Sh., Martius Ch. Termites (Isoptera) in Irrigated and Arid Landscapes of central Asia (Uzbekistan) // Sociobiology (USA, Colifornia) Vol. -2002. -№ 3 (40). - P. 605-614.
2. Ganieva Z.A., Khashimova M.Kh., Nurzhanov A.A. Possibility of infecting *Beauveria brongniartii* termites during trophollaxis. // Protection and quarantine of plants. - Moscow, 2015. - No. 10. - P.-49.
3. Ganiev Z.A., Kuchkarova L.S. Trophollaxis is the main element in the preservation of the family and termite colony of the genus *Anacanthotermes*.//

Reports of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2015. - No. 5. - P. 75-79.

4. Mirzaeva G.S., Lebedeva N.I., Rustamov K.D., Ganieva Z.A., Ibragimov K.S., Ergasheva L.E. Monitoring xylophages insects in cultural heritage sites. // Actual problems and achievements of genetics, genomics and Abdullaev II, Khamraev ASh, Martius Ch, Nurjanov AA & Eshchanov RA. Termites (Isoptera)in irrigated and Arid Landscapes of Central Asia (Uzbekistan). Sociobiology, 40(3), 2002 -605-614.
5. Bekberganova Z.O., Xamraev A.Sh. Rasprostranenie i vredonosnaya deyatelnosti termitov v Karakalpakstane // Vestnik KKO AN RUz. -Nukus, 2008, -No1. -S.37 -39.
6. Latipova Dildora Madiyorovna. XORAZM VILOYATI SHAROITIDA TERMITLARNING TARQALISHI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI. "PEDAGOGS"international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995
7. Khamraev A.Sh. Termites of Central Asia: Problems and Solutions. // Bulletin of the Karakalpak branch of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan. - Nukus, 2006. - No. 4. P. 20-23.
8. Khamraev A.Sh., Lebedeva N.I., Zhugunisov T.I., Abdullaev I.I., Rakhmatullaev A., Raina A.K. Food Preferences of the Turkestan termite *Anacanthotermes turkestanicus* (Isoptera: Hodotermitidae) // Sociobiology, 2007. V. 50. - №2. – P. 469 - 478.
9. Ganieva Z.A., Rustamov K.J., Khashimova M.Kh., Mirzaeva G.S., Lebedeva N.I. Termites of Central Asia and how to fight against them in the monuments of cultural and historical heritage. // Int. scientific pract. conf. –Almaty, 2019. - Volume 2. – P. 230- 234.
10. A bioinformatics: Scientific-practical. conf. - Tashkent, 2017 .P. 129-131